

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

ISSN 2448-6035

MULTIDISCIPLINARIO

UNIVERSIDAD CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A:

FREDY JUAREZ PEREZ

Por su valiosa participación con el trabajo en la MODALIDAD DE PONENCIA titulado:

**COMUNICACIONES SATELITALES PARA PROVEER
INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL EN LA NUBE CON APLICACIÓN
A DESASTRES NATURALES Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Dr. Florentino Vázquez Puente
DIR. DPTO. DE INVESTIGACIÓN

Mtro. Julio Sias Anaya
SECRETARIO ACADÉMICO

Dr. J. Artemio Pérez Muñoz
RECTOR UCEC

Cortazar, Guanajuato, México a 05 de febrero de 2024.

ASUNTO: Carta de Aprobación

CLAVE: P-UCEC384

FREDY JUAREZ PEREZ, FERNANDO REYES JUÁREZ, SERGIO NATAN GONZÁLEZ
ROCHA, CELIA ORTIZ PEÑA.

Presente.

El que suscribe Director de Investigación de la Universidad del Centro de Estudios Cortazar, incorporada a la Universidad de Guanajuato, según Oficio No. 253-04 del 25-XI-2004, hace constar que su proyecto de investigación

" COMUNICACIONES SATELITALES PARA PROVEER INFRAESTRUCTURA
COMPUTACIONAL EN LA NUBE CON APLICACIÓN A DESASTRES NATURALES Y
SERVICIOS PÚBLICOS "

en Modalidad de **Ponencia** ha sido **Aprobado** según el Criterio Arbitral por nuestro Comité Revisor de Investigadores para presentarse en el

"**CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2024** "

Multidisciplinario

07 y 08 de marzo de 2024, Cortazar, Guanajuato, México.

Se extiende la presente para los fines que al interesado convenga en la ciudad de Cortazar, Guanajuato, México.

ATENTAMENTE

"La calidad no está en las cosas que hace el hombre, sino en el hombre que hace las cosas "

Dr. Florentino Vázquez Puente

Director de Investigación (investigacion@ucec.edu.mx)
Universidad Centro de Estudios Cortazar
Tel (411) 1 55 46 47 / 48

c.c.p. archivo

MEMORIA

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

M U L T I D I S C I P L I N A R I O

AÑO 6 - NÚMERO 1 - Marzo 2024

COMITÉ EDITORIAL

Dr. J. Artemio Pérez Muñoz
Director

Dr. Florentino Vázquez Puente
Secretario General

Dr. Esteban Tolentino Calderón
Corrector Editorial

Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
LSC. David Anaya Salinas
Diseño Gráfico

COMITÉ ARBITRAL

Dr. Jesús Artemio Pérez Muñoz (México)

Dr. Florentino Vázquez Puente (México)

Dr. Esteban Tolentino Calderón (México)

Dr. Angel Nava Chirinos (Venezuela)

Dra. Misleida Coromoto Nava Chirinos (Venezuela)

M.C. Julio Valentín Santana Cruz (Cuba)

MSc. Rolan Nava Chirinos (Venezuela)

Esp. María Nava de Güere (Venezuela)

Dra. Nora Eloisa Maldonado Sierra (México)

Mtra. Nayeli Damián Magdalena (México)

Mtra. María de la Luz Ceballos Jaramillo (México)

Dr. Lorenzo Reyes Bozo (Chile)

“ **La Universidad como
Formadora de Investigadores,
Generadora de Conocimientos
e Innovación Tecnológica** ”

EN ZONAS DISPERSAS Y RURALES DEL PACÍFICO COLOMBIANO AÑO 2016-2018.....	2875
VEINTITRÉS AÑOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EMPRENDIMIENTO FEMENINO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO.....	2889
Fortaleciendo la Resiliencia de Mujeres Desplazadas: Estrategias y Factores Familiares Clave.....	2902
Identidad cultural en los usos y costumbre en la comunidad Wayuú Kamuchasain, del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha.....	2917
Pertinencia de la implementación de la metodología del aprendizaje basado en problemas, en alumnos de diferentes canales de aprendizaje.....	2930
Aprendizaje colaborativo, situación didáctica a promover en los estudiantes de la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco.....	2945
Impacto de la velocidad de flujo, amplitud ondulatoria y frecuencia de oscilación en la medición de flujo pulsátil.....	2957
Diseño de intervención para la expresión de las emociones por medio de la educación artística.....	2971
Tertulias Dialógicas Literarias, Actividades Significativas que favorecen la Comprensión Lectora.....	2988
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CONSERVACIÓN INTEGRADA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA MOÇÂMEDES DE NAMIBE – ANGOLA.....	3003
LA LABOR DIRECTIVA DESDE LA OBSERVACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES.....	3023
Análisis de la eficiencia laboral entre mujeres sindicalizadas y no sindicalizadas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.....	3038
COMUNICACIONES SATELITALES PARA PROVEER INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL EN LA NUBE CON APLICACIÓN A DESASTRES NATURALES Y SERVICIOS PÚBLICOS.....	3048

COMUNICACIONES SATELITALES PARA PROVEER INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL EN LA NUBE CON APLICACIÓN A DESASTRES NATURALES Y SERVICIOS PÚBLICOS

*Fredy Juárez Pérez.¹, Fernando Reyes Juárez¹, Sergio N. González Rocha², Celia Ortiz Peña³

¹Tecnológico Nacional de México Campus Álamo, Laboratorio de Cluster, Cloud y Big Data

²Facultad de Ciencias Químicas, Poza Rica, UV

³Colegio de Estudios e Investigación del Totonacapan

*Autor de correspondencia: fredy.jp@alamo.tecnm.mx

Resumen. Cuando un huracán llega provoca daños a las infraestructuras y deja incomunicado a la población, las redes de energía, telefonía e Internet colapsan y no pueden operar, esto dificulta la coordinación de las operaciones de emergencia que realizan las autoridades municipales, estatales y federales. Este artículo muestra como desplegar en una zona de desastre natural, un centro de operaciones y un módulo móvil con infraestructura satelital, para asegurar el acceso a las telecomunicaciones y sistemas computacionales críticos, que respalden las actividades de coordinación de primeros auxilios, búsqueda y rescate con beneficio a la población afectada en el Estado de Veracruz. Adicionalmente mostramos el análisis del desempeño de las comunicaciones satelitales y los servicios de telefonía IP configurados en la nube de Amazon Web Services.

Palabras clave: Starlink, Telecomunicaciones satelitales, telefonía IP.

Abstract, When a hurricane arrives, it causes damage to infrastructure and leaves the population cut off. Energy, telephone, and internet networks collapse and are unable to operate. This hinders the coordination of emergency operations carried out by municipal, state, and federal authorities. This article demonstrates how to deploy an operations center and a mobile module with satellite infrastructure in a natural disaster zone to ensure access to critical telecommunications and computer systems. This supports the coordination of first aid, search and rescue activities,

benefiting the affected population in the state of Veracruz. Additionally, we present an analysis of the performance of satellite communications and IP telephony services configured on the Amazon Web Services cloud

Keywords. Starlink, Satellite telecommunications, IP telephony.

Introducción.

Por su ubicación geográfica México está expuesto a desastres naturales como sismos y actividad volcánica, pero mayormente al paso de huracanes, en los últimos 19 años en promedio 8 de cada 10 desastres naturales fueron provocados por huracanes. En 2019, los daños por fenómenos hidrometeorológicos fueron de 9,069 millones de pesos, de los que más del 53 % fueron huracanes (CENAPRED, 2020), y en 2020 el 84 % de las pérdidas económicas totales fueron provocadas por fenómenos hidrometeorológicos (Hernández et al., 2022).

Un fenómeno natural de gran intensidad es considerado desastre natural cuando ocurren cerca de las poblaciones, provocando muerte y destrucción, ocasionando pérdida de casas, vías de comunicación, cosechas, animales y daño severo a la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, dejando pérdidas millonarias (Donati & General, 2022; Deutschmann, et al., 2022).

Entre los desastres naturales más destructivos están los terremotos, los tsunamis y los huracanes (Giles & Méndez, 2019), por nuestra geografía México está expuesto a terremotos y huracanes. En específico el estado de Veracruz está expuesto a los huracanes e históricamente hemos sufrido su paso, el más destructivo fue Karl en 2010 que afectó la división de distribución oriente de la Comisión Federal de Electricidad, afectando a más 200 mil usuarios que se quedaron sin energía eléctrica, una gran cantidad de postes caídos y transformadores fuera de servicio,

además de derribar muchos árboles, inundó escuelas y destruyó casas, muchas familias tuvieron que ser llevadas a albergues, en total estos últimos 70 años se ha visto pasar más de 69 fenómenos meteorológicos en el Estado de Veracruz.

Cuando un desastre natural ocurre provoca daños a las infraestructuras y deja incomunicado a la población, aunado a este las redes de emergencia no pueden operar por la falta de energía eléctrica, telefonía e Internet, dificultando la coordinación de las operaciones de socorro que realizan las autoridades municipales, estatales y federales, los desastres de huracanes recientes han dejado claro que es necesario contar con una red de infraestructura crítica de telecomunicaciones que puedan operar después de que ocurra un desastre natural.

Es muy importante contar con una red de emergencia capaz de operar y desplegarse en las zonas afectadas de manera autosostenible, que permita coordinar las operaciones con el uso y despliegue de infraestructura satelital que habilite las comunicaciones por teléfono y posibilite la operación de los sistemas críticos por Internet (Gomes et al., 2016). Además, esta infraestructura estará pensada para proporcionar acceso a los servicios municipales en zonas remotas cuando no existan desastres naturales que atender.

Este artículo presenta el estudio completo del análisis de la infraestructura móvil computacional propuesta y su desempeño utilizando enlaces satelitales de Starlink, que consiste en la adquisición, instalación y pruebas de las antenas de Starlink, así como realizar pruebas experimentales de la calidad de los servicios al Internet satelital de Starlink para ser aplicados al despliegue de servicios de telefonía y el uso de sistemas en la nube.

Metodología.

La metodología comprende diseñar y construir una infraestructura de telecomunicaciones con dos módulos, el primero como centro de operaciones en un lugar seguro y el segundo en la zona del desastre, ambos módulos permitirán coordinar el auxilio, búsqueda y rescate. La arquitectura de este diseño se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Arquitectura de la infraestructura computacional móvil en la nube con aplicación a desastres naturales y servicios públicos.

Los módulos se diseñaron para que sean autosostenibles, están equipados con un generador para proveer energía a los equipos de cómputo (laptops y teléfonos), así como equipo de telecomunicaciones (enrutadores, switches y antenas), también está equipado con respaldo de baterías, el sistema garantiza su funcionamiento y operación cuando la infraestructura de energía y telecomunicaciones terrestre este colapsada.

En funcionamiento los módulos permitirán mantener comunicación telefónica entre ellos mediante extensiones, y un troncal SIP permitirá acceder desde los módulos a números públicos fuera de la zona del desastre y recibir llamadas desde el exterior

asignando un número telefónico DID (Direct Inward Dialling) al troncal SIP (Session Initiation Protocol), finalmente el módulo podrá proveer Internet a los dispositivos de cómputo móvil en un radio determinado.

Así, el uso del sistema Starlink permitirá obtener Internet satelital de banda ancha y será el único medio para poder establecer una infraestructura de telecomunicaciones que escape al colapso de las telecomunicaciones terrestres. Para ello será necesario alojar los sistemas computacionales críticos en la nube de tal forma que estén fuera del alcance de desastres naturales y disponibles en todo momento. Para integrar todo se construirá un habitáculo que permita alojar y transportar la infraestructura a cualquier lugar y momento, la arquitectura propuesta permitirá agregar más módulos para aumentar la cobertura de los servicios.

Resultados.

La infraestructura móvil computacional está compuesta por las dos antenas Starlink desplegadas y en operación como se muestran en la Figura 2, las pruebas realizadas estuvieron enfocadas en medir la calidad del servicio de Internet para operar en condiciones de lluvia, nublado y despejado, para determinar si el uso del servicio de Internet Satelital con Starlink puede ser utilizado en zonas de desastre donde toda comunicación ha colapsado.

Figura 2. Kit de antenas Starlink.

La instalación final de las antenas se muestra en la figura 3, la primera antena se despliega en campo en la zona de desastre y la segunda se instala en lugar seguro como centro de operaciones.

Figura 3. Ubicación del módulo desplegado en zona de desastre equipado con la segunda antena de Starlink.

Escenario de pruebas. El escenario uno consiste en utilizar una computadora conectada al Internet de Starlink y hacer mediciones de velocidad de descarga, carga y latencia hasta la estación terrestre desde donde salen las conexiones de Starlink hacia Internet, las mediciones se realizaron en el módulo desplegado en campo B. En la Figura 4, se muestra el trayecto para enviar y recibir datos pasan por el punto intermedio del satélite de Starlink que se encuentra a una altura de aproximadamente 540 km, subir y bajar representa un trayecto doble de distancia de aproximadamente 1080 km hasta la estación terrestre, la característica principal de los satélites es que escapan a los efectos de los huracanes.

Figura 4. Escenario 1 del módulo desplegado en zona de desastre equipado con la segunda antena de Starlink.

Pruebas de las antenas de Starlink. Las pruebas realizadas corresponden a los escenarios descritos en las Figura 4, para realizar las pruebas de descarga, carga y latencia, se consideraron los siguientes aspectos:

- Velocidad de descarga, velocidad de subida y latencia.
- Los intervalos de prueba fueron durante 24 horas con un espacio de una hora entre cada prueba.
- Las condiciones climáticas fueron: Soleado, nublado y lluvias.

Los resultados de descarga comienzan desde las cero horas y continúan hasta las 23 horas, en total 24 horas de mediciones, para cada medición se utilizaron tres pruebas, tomando la mejor velocidad, los resultados se muestran en Megabits por segundo (Mbits/s).

En la Figura 5, se observa cómo afecta la velocidad de descarga bajo condiciones de lluvia que afectan el desempeño de la antena, se observan velocidades que van desde los 31.6 Mbs hasta los 64.9 Mbs, bajo condiciones de nublado se observan velocidades desde los 48.4 Mbs hasta los 168.3 Mbs y para los días despejados se observan velocidades desde los 46.5 Mbs hasta los 174.6 Mbs, observándose velocidades media de descarga de 46.67 Mbs, 98.32 Mbs y 102 Mbs para condiciones de lluvia, nublado y despejado respectivamente, no observándose grandes diferencias para las condiciones de nublado y despejado, pero si bajo condiciones de lluvia. En general para los tres tipos de clima se observa una media de 82.33 Mbs.

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Despejado	94.1	143.9	153.4	138.0	133.2	174.6	96.9	100.6	94.8	124.0	157.1	65.3	55.5	114.4	78.2	127.8	78.5	70.7	49.3	112.9	111.9	50.9	46.5	75.6
Nublado	48.7	49.3	48.4	115.3	168.3	164.9	60.3	57.3	52.9	110.1	109.0	71.0	93.9	116.9	101.6	116.1	132.1	82.5	102.1	70.9	104.5	101.4	156.0	126.5
Lluvia	49.6	58.6	64.9	50.8	48.7	48.9	49.3	50.0	31.6	39.6	41.0	37.5	47.6	48.5	42.1	47.5	45.2	44.3	42.2	39.1	46.6	51.8	46.4	48.1

Figura 5. Resultados de las velocidades de descarga.

Las velocidades de subida se muestran en la Figura 6, podemos observar velocidades de subida desde los 13.7 Mbs hasta los 46.8 Mbs bajo condiciones de lluvia, velocidades desde los 14.1 Mbs hasta los 38 Mbs con nublado y desde los 12.6 Mbs hasta los 42.5 Mbs con clima soleado, en promedio se observa cambios menores entre clima lluvioso y nublado, observando una media de 26.9 Mbs y 26

Mbs respectivamente y una mejora promedio de 28 Mbs para clima despejado, en general no se observa grandes diferentes bajo los tres tipos de clima, promediando en general una velocidad de subida bajo los tres tipos de clima de 27 Mbs.

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Despejado	36.2	18.5	29.8	23.0	32.3	21.2	22.6	29.3	15.7	33.8	29.5	12.6	25.3	42.5	27.9	24.9	26.6	19.1	30.7	33.5	37.0	40.7	34.2	24.5
Nublado	38.0	14.1	15.2	27.7	36.2	36.7	23.9	33.9	29.7	16.3	29.7	17.8	35.1	24.8	21.7	33.1	16.7	28.3	26.7	19.0	27.7	35.6	19.2	15.7
Lluvia	14.3	22.9	29.6	22.3	19.7	45.0	35.1	19.6	28.6	27.5	37.5	16.7	13.7	25.6	38.8	46.8	26.7	33.9	15.1	19.1	29.1	24.6	24.0	30.1

Figura 6. Resultados de las velocidades de subida.

Las mediciones de latencia para condiciones de lluvia van desde los 40.3m s hasta los 113.5 ms, en el caso de nublado van desde los 61.6 hasta los 95.8 y para el caso de clima despejado van desde los 42.4 ms hasta los 89.9m s como se muestra en la Figura 7. Para este apartado las menores latencias representan una mejor comunicación, podemos observar el rango entre la menor latencia y la más alta latencia mejora a partir del clima lluvioso, continuando con el clima nublado y observando las mejores latencias en días despejados, en promedio las observadas son 76.9 ms, 69.6 ms y 62.8 ms para condición de lluvia, nublado y despejado respectivamente.

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Despejado	46.7	42.7	55.4	69.6	57.3	63.1	89.8	83.1	89.8	42.4	43.0	44.9	86.2	64.3	76.3	52.8	86.3	66.9	62.2	65.1	63.6	60.0	49.6	45.1
Nublado	71.6	70.3	68.2	76.1	82.5	87.9	69.9	74.6	76.2	88.3	89.6	93.9	72.5	66.6	67.0	75.7	75.2	61.1	95.8	89.4	91.4	61.6	66.7	73.7
Lluvia	77.4	62.1	67.8	57.6	64.7	49.1	81.6	77.9	70.9	49.3	72.8	53.8	113.5	71.2	75.1	83.4	92.1	70.9	49.5	40.3	51.7	68.4	74.0	93.7

Figura 7. Resultados de latencia.

Del análisis de los resultados de las pruebas de descarga, subida y latencia, se concluye que las antenas de Starlink proveen el suficiente ancho de banda de hasta 174.63 Mbs de descarga y hasta los 46.8 Mbs de subida, así mismo una latencia menor a 62 milisegundos, suficiente para implementar los servicios de infraestructura de telecomunicaciones satelitales.

Infraestructura para desastres naturales y servicios públicos. Para el uso de la telefonía IP se instaló asterisk en un servidor público en la nube de Amazon Web Services (AWS), se configuró una central telefónica PBX que es compatible con teléfonos físicos IP y aplicaciones para smartphones y computadoras, el objetivo fue crear un punto central en la nube al cual se puede conectar módulos remotos desplegados en cualquier parte del País y como consecuencia cualquier número de teléfonos y hacer una gran red de telefonía nacional para módulos búsqueda y rescate desplegados en el territorio nacional.

En la figura 8, se muestra la disposición final de la infraestructura móvil computacional en la nube con telecomunicaciones satelitales, se observan los dos módulos A y B provistos con telefonía IP que se conectan a través de Internet satelital hasta el servidor en AWS configurado con una central telefónica PBX con asterisk, permite conectar un numero grande de teléfonos IP localizados en cualquier parte del País.

Así mismo en la Figura 8, se puede observar el acceso a un troncal SIP que permite realizar y recibir llamadas hacia y desde números telefónicos móviles, teléfonos fijos de casa y de oficinas del gobierno para mantener comunicación con los módulos desplegados en las zonas de desastres naturales, cuando toda comunicación terrestre está colapsada, será la única forma de proveer Internet de banda ancha y comunicaciones telefónicas.

Figura 8. Infraestructura móvil computacional en la nube para desastres naturales y servicios públicos.

Conclusiones

En México, la frecuencia de desastres naturales, como huracanes, sismos y actividad volcánica, es elevada debido a su ubicación geográfica. En los últimos 19 años, alrededor de 8 de cada 10 desastres naturales se causaron por huracanes. En 2019, los daños hidrometeorológicos ascendieron a 9,069 millones de pesos, con más del 53% atribuido a huracanes. En 2020, el 84 % de las pérdidas económicas totales se produjeron por fenómenos hidrometeorológicos.

Los desastres naturales, especialmente huracanes, causan destrucción y pérdidas millonarias en infraestructuras, comunicaciones y viviendas. Este estudio se enfoca en la implementación de una infraestructura móvil computacional utilizando el servicio satelital de Starlink para responder a desastres naturales. Se diseñaron módulos autosostenibles equipados con generadores, baterías y antenas Starlink para garantizar la comunicación telefónica, acceso a Internet y coordinación de operaciones de socorro en zonas afectadas.

La metodología incluyó la adquisición e instalación de antenas Starlink y pruebas de calidad del servicio en diversas condiciones climáticas. Los resultados mostraron velocidades de descarga de hasta 174.63 Mbs, velocidades de subida de hasta 46.8 Mbs y una latencia inferior a 62 milisegundos, indicando que Starlink proporciona un ancho de banda suficiente para la implementación de servicios de telecomunicaciones satelitales.

Se propone la utilización de Asterisk en la nube de Amazon Web Services para establecer una red de telefonía IP que conecta los módulos desplegados en todo el país, facilitando la comunicación en situaciones donde las infraestructuras terrestres colapsan. La infraestructura móvil computacional se presenta como una solución integral para desastres naturales y servicios públicos, utilizando tecnología satelital para superar las limitaciones de las telecomunicaciones terrestres.

Agradecimientos.

Al Consejo Veracruzano de Investigación en Ciencia y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), patrocinador del proyecto CP0911-1058/23 Análisis del Desempeño de Comunicaciones Satelitales para Proveer Infraestructura Móvil Computacional en La Nube con Aplicación a Desastres Naturales y Servicios Públicos.

Bibliografía.

Donati, A., & General, E. S. (2022). Integrating Satellite Applications in Disaster Risk Management.

Gomes, T., Tapolcai, J., Esposito, C., Hutchison, D., Kuipers, F., Rak, J., ... & Tornatore, M. (2016, September).

A survey of strategies for communication networks to protect against large-scale natural disasters. In 2016 8th international workshop on resilient networks design and modeling (RNDM) (pp. 11-22). IEEE.

Giles Navarro, C. A., & Méndez Mandujano, M. Á. (2019). La participación del Ejército en labores de protección a la población: el caso del Plan DN-III-E.

Woodward, A. J., & Samet, J. M. (2018). Climate change, hurricanes, and health. *American journal of public health*, 108(1), 33-35.

Marsooli, R., Lin, N., Emanuel, K., & Feng, K. (2019). Climate change exacerbates hurricane flood hazards along US Atlantic and Gulf Coasts in spatially varying patterns. *Nature communications*, 10(1), 1-9.

Hernández, O. G., Garnica, B. H., Schroeder, M. O., & Salgado, M. 2022, Selección de Datos de Entrada Para el Modelado de Huracanes en Seguros Paramétricos en México Y Simulación de Eventos de Huracán y su Validación con Eventos Históricos.

Deutschmann, J., Hielscher, K. S., & German, R. (2022, June). Broadband Internet Access via Satellite: Performance Measurements with different Operators and Applications. In *Broadband Coverage in Germany; 16th ITG-Symposium* (pp. 1-7).